

OTEA

Observatorio de la
Transición Energética
y la Acción Climática

OCTUBRE 2024

Caracterización de los hogares en situación de pobreza en el transporte en España

RESUMEN

Este estudio identifica 6 perfiles de hogares pobres en el transporte mediante un análisis de clústers. Asimismo, explora el potencial de diferentes políticas generalizadas y focalizadas para reducir la pobreza en el transporte en España. Para el diseño de las políticas focalizadas se utiliza la información extraída del análisis de clústers.

[f](#) [@](#) [t](#) www.otea.info

BC3 BASQUE CENTRE FOR
CLIMATE CHANGE
Klima Aldaketa Ikergai

www.bc3research.org

Personas que han participado en el estudio:

Eva Alonso-Epelde, Xaquín García-Muros y Mikel González-Eguino.

Índice

1.	Introducción	3
2.	Metodología	6
2.1.	Datos	6
2.2.	Análisis Jerárquico de Conglomerados	6
2.3.	Datos	9
3.	Resultados	10
3.1.	Caracterización de los hogares pobres en transporte	10
3.2.	Potencial de las políticas focalizadas	14
4.	Discusión y recomendaciones de políticas	18
5.	Conclusiones	23
6.	Referencias	25

Índice de tablas

Tabla 1.	Características socioeconómicas y demográficas para el clustering	7
Tabla 2.	Gasto total (€) y proporción de gasto en bienes y servicios de transporte (%)	13
Tabla 3.	Escenarios de políticas para mitigar la pobreza en el transporte	16
Tabla 4.	Diseño de la ayuda “factible”: escenario Vulnerables-Renta&Transporte	16
Tabla 5.	Índice de pobreza en el transporte (LIHC) con y sin medidas de mitigación	17

Índice de figuras

Figura 1.	Resumen metodológico	8
Figura 2.	Características principales de los clústers	10

1. Introducción

Desde que en la década de los 80 comenzaron a desarrollarse los primeros estudios relacionados con la pobreza energética, se han desarrollado numerosos estudios relacionados con la medición e identificación de los hogares vulnerables a este tipo de pobreza (Adom et al., 2021; Adusah-Poku & Takeuchi, 2019; Bednar & Reames, 2020; Boardman, 1991; Bradshaw & Hutton, 1983; Castaño-Rosa et al., 2019; Dong et al., 2021; Foster et al., 1984; González-Eguino, 2015; Halkos & Gkampoura, 2021; Hills, 2012). No obstante, hasta hace unos años los estudios sobre pobreza energética han estado enfocados en la identificación de hogares con dificultades para acceder a bienes y servicios energéticos básicos dentro de la vivienda (como la electricidad o la calefacción), dejando de lado otra dimensión muy importante de este tipo de pobreza: la vulnerabilidad al transporte. Si bien la pobreza energética y la pobreza de transporte han sido tratados de forma aislada por considerarse que tienen causas y consecuencia diferenciadas, en algunos aspectos están directamente relacionadas y aun así las cuestiones relativas a la pobreza de transporte no han sido tratadas en los debates sobre pobreza energética (Martiskainen et al., 2021).

Sin embargo, en los últimos años, la pobreza en el transporte ha suscitado una atención creciente tanto en el ámbito académico como en el político, dadas sus implicaciones sociales, económicas y medioambientales. De hecho, en el contexto actual (de altos precios energéticos), el transporte es cada vez más relevante porque su consumo (que asciende aproximadamente al 50% de la factura energética de los hogares en la UE) se ha convertido en un medio necesario para poder participar plenamente en la sociedad, ya que facilita el acceso a la educación, la sanidad o el trabajo (Cass et al., 2005; Coote & Percy, 2020). Así, los hogares afectados por la pobreza de transporte ven limitados sus derechos y oportunidades afectando directamente a su calidad de vida. Además, la pobreza en el transporte llevada al extremo puede perpetuar los ciclos de exclusión social y aumentar las desigualdades socioeconómicas (Kenyon et al., 2003; Lucas, 2019).

En este sentido, la literatura emergente sobre la pobreza de transporte se ha centrado en conceptualizar, medir y analizar el fenómeno (Alonso-Epelde et al., 2023; Berry et al., 2016; Carruthers et al., 2005; Lovelace & Philips, 2014; Lucas, 2012, 2019; Lucas et al., 2016; Mattioli et al., 2016, 2018). Aunque numerosos autores han tratado de desarrollar y establecer una definición única para la pobreza de transporte, todavía no existe una definición común bien establecida. No obstante, en la literatura académica Lucas et al. (2016) propusieron el uso de un léxico común y una definición única que está siendo adoptada en la literatura emergente por su completitud.

Así, se considera que un hogar o individuo es pobre en transporte si cumple alguna de las siguientes condiciones: i) Si no tiene a su alcance opciones de movilidad adaptadas a sus capacidades o condiciones físicas, ii) Si no puede mantener una calidad de vida razonable debido a la falta de opciones de transporte que le permitan desplazarse a lugares donde pueda realizar sus

actividades cotidianas, iii) Si su renta disponible está por debajo del umbral oficial de pobreza debido a la necesidad de realizar gastos elevados para cubrir sus necesidades de movilidad, iv) Si tiene que invertir un tiempo excesivo en los desplazamientos diarios (corriendo el riesgo de sufrir pobreza de tiempo o aislamiento social) o v) Si tiene que desplazarse regularmente en condiciones peligrosas, inseguras o insalubres (Lucas et al., 2016).

El concepto de pobreza en el transporte abarca una compleja interacción de factores, como el coste de los bienes y servicios de transporte, la renta de los hogares, la ubicación geográfica, la accesibilidad a los medios de transporte y la distribución espacial de los servicios, entre otros. Comprender las complejas dinámicas que hay detrás de este fenómeno, analizar su evolución e identificar a los hogares pobres en transporte son pasos necesarios para elaborar respuestas e intervenciones políticas eficaces que logren reducir y/o acabar con la vulnerabilidad de los hogares que se encuentran en situación de pobreza en el transporte.

Este estudio pretende contribuir al análisis de la pobreza en el transporte mediante la aplicación de un riguroso Análisis Jerárquico de Conglomerados. Este análisis nos permite arrojar luz sobre qué hogares están en situación de vulnerabilidad al transporte, siendo el principal objetivo de estudio identificar cuáles son los perfiles socioeconómicos y demográficos de los hogares que están en una situación de pobreza de transporte, a la vez que se analizan los factores subyacentes.

El estudio se centra en el caso de España, pero puede ser replicado a otros países. Mediante el caso de estudio de España, seleccionado por sus diferentes características geográficas, económicas y sociales, se pretende explorar la naturaleza polifacética de la pobreza de transporte. La diversidad geográfica de España, con los centros urbanos densamente poblados y las zonas rurales escasamente pobladas, crea distintos retos en materia de transporte. En las zonas urbanas, el acceso al transporte público puede ser relativamente abundante, pero la asequibilidad y la eficiencia pueden seguir siendo obstáculos para determinados hogares. Por su parte, en las zonas rurales la accesibilidad al transporte público suele verse limitada, lo que genera una dependencia del vehículo privado a los habitantes de estas zonas, para los cuales los gastos en carburante pueden suponer una carga económica considerable. Las disparidades económicas dentro del país también desempeñan un papel importante en la configuración de la pobreza en el transporte. Las altas tasas de desempleo en algunas regiones o estratos de la población y la desigualdad de ingresos contribuyen a generar diferentes niveles de vulnerabilidad al transporte. Además, el compromiso del país con la sostenibilidad y la acción climática subraya la importancia de abordar la pobreza en el transporte para promover opciones de transporte más sostenibles.

Esta investigación está motivada por el reconocimiento de que una comprensión matizada de los perfiles de pobreza en el transporte puede informar la formulación de políticas basadas en la evidencia, permitiendo el desarrollo de intervenciones específicas que aborden los desafíos únicos a los que se enfrentan los diferentes segmentos de la población. Al dilucidar las

complejidades de la pobreza en el transporte en España, aspiramos a contribuir a un debate más amplio sobre la inclusión social, el acceso equitativo al transporte y la formulación de políticas que mejoren la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.

2. Metodología

2.1. Datos

Para identificar los hogares pobres en transporte seguimos el marco propuesto por Alonso-Epelde et al. (2023) y centramos nuestro análisis en la métrica “Low Income High Cost” (LIHC). Así, utilizamos los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) de 2019. La EPF la elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) y en 2019 cuenta con una muestra de 20.817 hogares representativos de la sociedad española. Este conjunto de datos proporciona información sobre el gasto de los hogares en bienes y servicios (incluidos los relacionados con el uso del transporte público y privado) y sus características demográficas y socioeconómicas.

La métrica LIHC identifica hogares que gastan una gran proporción de su renta en satisfacer sus necesidades de movilidad y que también son vulnerables desde una perspectiva de ingresos. Por tanto, los hogares son vulnerables al transporte si cumplen las siguientes condiciones: i) gastan más de la mediana nacional en transporte y ii) su renta disponible una vez restados los gastos de vivienda y transporte está por debajo del umbral de pobreza (que en España está fijado en el 60% de la mediana nacional):

$$T \geq med_c(T)$$
$$(I - H - T) < 0.6med(I - H)$$

donde T es el gasto equivalente en transporte para cada hogar, I es la renta equivalente del hogar, H es el gasto equivalente en vivienda de cada hogar, med_c es la mediana calculada sobre los hogares que gastan en bienes y servicios de transporte y med se refiere a la mediana nacional teniendo en cuenta a toda la población.

2.2. Análisis Jerárquico de Conglomerados

Una vez identificados los hogares vulnerables al transporte en la base de datos, se lleva a cabo un Análisis Jerárquico de Conglomerados (HCA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de identificar los diferentes perfiles de vulnerabilidad. El *clustering* o el análisis de conglomerados es una técnica de aprendizaje automático (estadístico) no supervisada (sin ninguna elección predefinida) mediante la cual las observaciones se agrupan en función de sus similitudes (Feczko & Fair, 2020; Gao et al., 2023). Desde que el análisis de conglomerados comenzó a implementarse en algoritmos informáticos en la década de 1960 (Forgy, 1965; Ward, 1963), se han desarrollado numerosos algoritmos de agrupación cada vez más complejos (Gao et al., 2023; Jain, 2010; Johnson, 1967).

En este estudio, aplicamos un HCA ascendente, conocido como agrupación aglomerativa, mediante el cual se establece un árbol de conglomerados basado en las distancias entre los subconglomerados (véase la Figura 1). El *clustering* aglomerativo se considera un enfoque ascendente porque cada observación se considera inicialmente como un único clúster, que luego se fusionan iterativamente hasta que todas las observaciones forman un gran

clúster. Para medir la disimilitud entre hogares, se eligió la métrica de distancia de Gower debido a su idoneidad para tipos de datos mixtos (Gower, 1966). Para producir conglomerados compactos y bien separados, utilizamos el método de vinculación completa que calcula la distancia entre dos conglomerados como la distancia máxima entre cualquier par de observaciones de los dos conglomerados. La muestra utilizada para el análisis asciende a 714 observaciones de la EPF, que representan a 670.521 hogares españoles. En la Tabla 1 se enumeran las variables socioeconómicas y demográficas seleccionadas para el análisis de conglomerados y las categorías asociadas a cada variable.

Tabla 1. Características socioeconómicas y demográficas para el clustering

	Variable	Categoría
Características del hogar	Quintil (Q)	Q1
		Q2
		Q3
		Q4
		Q5
	Densidad del municipio de residencia del hogar (D)	Densa Intermedia Diseminada
Tipo de hogar (TP)	Mayores solas	
	Parejas mayores sin hijos/as	
	Persona sola	
	Parejas con hijos/as	
	Parejas sin hijos/as	
Monomarental		
Otros		
Régimen de tenencia de la vivienda (R)	Alquiler	
	Propiedad con hipoteca	
	Propiedad sin hipoteca	
Cesión		
Situación ocupacional (SO)	Ocupadas	
	Una ocupada	
	Paradas	
	No consta	
Características de la persona de referencia del hogar	Edad (E)	Joven
		Adulta
		Mayor
	Género (S)	Mujer
		Hombre
	País de nacimiento (P)	España
		Unión Europea
		Resto Europa
Resto Mundo		
Estudios completados (ES)	Sin estudios	
	Primaria	
	ESO	
	Bachiller-FP	
	Universitarios	

Figura 1. Resumen metodológico

Para determinar el número óptimo de conglomerados (que se obtiene minimizando las distancias entre las observaciones dentro de los conglomerados y maximizando la distancia entre cada conglomerado único), examinamos el dendrograma y utilizamos la llamada “silhouette assessment”¹. Así, seleccionamos 6 clusters, cuyas características se analizarán en la sección de resultados.

¹ La “silhouette assessment” se utiliza para identificar el número óptimo de conglomerados, seleccionando la solución que produce los conglomerados más cohesionados y bien separados (Gao et al., 2023; Rousseeuw, 1987). Los coeficientes de silueta medios más altos indican que la calidad de la solución es adecuada, es decir, que los conglomerados están bien definidos y separados.

2.3. Datos

Como toda metodología, este estudio tiene sus ventajas, pero también algunas limitaciones. Por un lado, basar el estudio en los microdatos de la EPF es una ventaja de por sí porque está disponible y accesible para una serie temporal amplia y para una gran cantidad de países, no solo a nivel Europeo, si no a nivel mundial (Oseni et al., 2021). Esto hace que el estudio sea replicable y comparable para una gran variedad de países o regiones. Asimismo, la gran granularidad de los datos ofrecidos por la EPF permite identificar numerosas características socioeconómicas y demográficas de los hogares pobres al transporte para identificar los diferentes perfiles.

La elección del LIHC como indicador de pobreza de transporte también aporta ventajas al estudio, ya que es un indicador objetivo basado en información cuantitativa que identifica a los hogares vulnerables severos, eliminando los falsos positivos que recogen otros de los indicadores propuestos para medir la pobreza en el transporte (por ejemplo, las métricas del 10% o la del 2M). Además, el uso de estos indicadores facilita la interrelación con los índices de pobreza energética tradicionales, por lo que en futuras investigaciones podrían crearse perfiles combinados que analizaran ambas perspectivas de la pobreza energética, si entendemos la pobreza de transporte como una dimensión más de esta.

Por otro lado, medir la pobreza de transporte a través del indicador LIHC también aporta algunas limitaciones al estudio. La principal es que es un indicador que no cubre todas las dimensiones de la pobreza de transporte, ya que es una métrica de asequibilidad. En próximas investigaciones sería interesante desarrollar este tipo de análisis de conglomerados para algún indicador compuesto. No obstante, hasta donde llega nuestro conocimiento todavía no se ha desarrollado una métrica compuesta que sea fácilmente replicable en diferentes países y para unas series temporales amplias. Otra dimensión que sería interesante analizar en próximas investigaciones es la de la pobreza de transporte escondida, ya que existen muchos hogares de rentas muy bajas que ven limitado su acceso a la educación, la sanidad o el trabajo debido a que no pueden hacer frente a los elevados gastos de transporte que les permiten llegar a desarrollar estas actividades en el día a día. Esta sería también una buena forma de introducir la perspectiva de género en el análisis, ya que estos indicadores no tienen en cuenta la brecha de género que existe en el acceso al transporte privado por lo que podrían estar subestimando la vulnerabilidad de las mujeres a este tipo de pobreza (Alonso-Epelde et al., 2023).

3. Resultados

3.1. Caracterización de los hogares pobres en transporte

En esta sección, examinamos la distribución de las variables relevantes dentro de cada agrupación para identificar patrones y puntos en común entre los hogares pobres en transporte. Como se ha mencionado en la sección anterior, identificamos seis perfiles diferentes de hogares pobres en transporte en función de diversas características del hogar y de la persona de referencia del hogar². A continuación, se presentan los perfiles de los hogares vulnerables al transporte, teniendo en cuenta las características recogidas en la Tabla 1. Asimismo, en la Figura 2 se muestra cómo se distribuyen las características, ya mencionadas, entre los distintos grupos.

Figura 2. Características principales de los clusters

Parejas pobres con hijos/as rurales	Renta: Q1 Zona: Rural Tipo de familia: Pareja con hijos/as Titularidad: En propiedad con hipoteca Ocupación: Una persona empleada	Edad: Adulta Género: Hombre País de nacimiento: España Estudios: Secundaria	31%
Hogares hipotecados	Renta: Q2 Zona: Intermedia Tipo de familia: Soltero o Pareja con hijos/as Titularidad: En propiedad con hipoteca Ocupación: No proporcionado o empleada	Edad: Adulta Género: Hombre País de nacimiento: España Estudios: Bachiller/FP	22%
Parejas mayores rurales	Renta: Q2 Zona: Rural Tipo de familia: Pareja mayor Titularidad: En propiedad sin hipoteca Ocupación: Desempleada (retirada)	Edad: Mayor Género: Hombre País de nacimiento: España Estudios: Primaria	17%
Parejas de renta media-baja con hijos	Renta: Q1 y Q2 Zona: Rural Tipo de familia: Pareja con hijos/as Titularidad: En propiedad sin hipoteca Ocupación: Una persona empleada	Edad: Adulta Género: Mujer País de nacimiento: España Estudios: Bachiller/FP o Secundaria	15%
Inmigrantes	Renta: Q2 Zona: Urbana Tipo de familia: Pareja con hijos/as Titularidad: Alquiler Ocupación: Varias personas empleadas	Edad: Adulta Género: Hombre País de nacimiento: Resto del mundo Estudios: Bachiller/FP o Secundaria	9%
Hogar monomarenta I	Renta: Q1 Zona: Intermedia Tipo de familia: Monomarental Titularidad: Alquiler Ocupación: No proporcionado	Edad: Adulta Género: Mujer País de nacimiento: España Estudios: Secundaria	6%

² La persona de referencia del hogar es la que tiene un mayor nivel de ingresos.

Clúster 1: Parejas pobres con hijos/as rurales

Este grupo constituye el 31% de la muestra. Estos hogares suelen estar compuestos por parejas con hijos/as y residen principalmente en zonas Rurales de baja densidad poblacional. Su situación económica es especialmente vulnerable por tratarse de familias de renta baja, pero al menos tienen la ventaja de tener una vivienda en propiedad sin tener que hacer frente a una hipoteca. La persona de referencia del hogar es un hombre adulto nacido en España, que en la gran mayoría de los casos es la única persona que tiene un empleo remunerado en el hogar. En lo que respecta a su educación, suelen ser personas que han completado la ESO.

Clúster 2: Hogares hipotecados

Este grupo constituye el 22% de la muestra. Estos hogares se caracterizan por ser hogares de renta media baja que a pesar de tener una vivienda en propiedad todavía tienen que hacer frente a los gastos hipotecarios. Suelen estar compuestos por una única persona o por parejas sin hijos/as y normalmente residen en zonas de densidad intermedia. La persona de referencia del hogar es un hombre de entre 30 y 65 años, nacido en España y con estudios de Bachiller o de Formación Profesional (FP).

Clúster 3: Parejas mayores rurales

Este grupo constituye el 17% de la muestra (es decir, de los hogares vulnerables al transporte según la métrica LIHC). Estos hogares se caracterizan por ser hogares de renta media-baja que residen en zonas rurales y que están compuestos principalmente por parejas mayores sin hijos/as a su cargo. Además, la gran mayoría residen en una vivienda en propiedad y sin hipoteca. La persona de referencia es un hombre de más de 65 años nacido en España. Asimismo, en su gran mayoría son personas con tan solo estudios de primaria, aunque en algunos casos pueden llegar a haber completado lo que hoy en día llamamos educación secundaria obligatoria (ESO).

Clúster 4: Parejas de renta media-baja con hijos

Este grupo constituye el 15% de la muestra. Estos hogares suelen estar formados por familias de renta media-baja o de renta muy baja. Normalmente suelen ser parejas con hijos/as que viven en una propiedad sin hipoteca localizada en una zona diseminada. En este caso, la persona de referencia suele ser una mujer de entre 30 y 65 años nacida en España y con estudios de Bachiller u ESO. Asimismo, la mujer suele ser la única persona con un empleo remunerado en el hogar.

Clúster 5: Inmigrantes

Este grupo constituye el 9% de la muestra. Estos hogares se caracterizan por estar compuestas por parejas de inmigrantes, normalmente con hijos/as que viven de alquiler en una ciudad. En este caso, a pesar de que dentro del hogar más de una persona está ocupada la renta de la familia sigue siendo media-baja. La persona de referencia suele ser un hombre adulto que proviene de un país no europeo y con estudios de Bachiller, FP u ESO.

Clúster 6: Familias monomarentales

Este grupo constituye el 6% de la muestra. Estos hogares se caracterizan por ser hogares monomarentales, es decir, hogares compuestos por un solo progenitor y sus hijos/as. Estos hogares son especialmente vulnerables al transporte porque además de ser hogares de renta muy baja, suelen vivir en zonas de densidad intermedia (lo cual dificulta la movilidad para realizar tanto las tareas reproductivas como productivas) hacienda frente a un alquiler mensual. La persona de referencia del hogar suele ser una mujer adulta, nacida en España y con los estudios de ESO completados.

Al analizar los perfiles de los hogares pobres en transporte, podemos observar que ciertos factores pueden determinar su vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad puede estar relacionada con la composición del hogar, la situación económica o la ubicación de la vivienda. La mayoría de los grupos están formados por hogares de renta baja o media-baja que viven en zonas rurales o intermedias. Los hogares rurales tienden a dedicar una mayor proporción de sus ingresos al transporte, ya que tienen mayores necesidades de movilidad. Esto explica que la ruralidad sea un factor clave para explicar la pobreza de transporte en la mayoría de los grupos.

Sólo hay un grupo en el que predominan los hogares urbanos: los inmigrantes (clúster 5). Esto sugiere que los factores socioeconómicos, más que los demográficos, determinan principalmente la vulnerabilidad de este grupo. Aunque suele haber varias personas empleadas en el hogar, se trata de familias de clase media-baja que gastan una parte importante de sus ingresos en el alquiler. Además, este clúster es el que dedica una mayor proporción de sus ingresos al transporte público y menos al transporte privado (ver Tabla 2), lo que demuestra que su vulnerabilidad en el transporte está motivada por el coste del transporte público y la necesidad que tienen de moverse en un entorno urbano para satisfacer sus necesidades cotidianas.

Los gastos esenciales relacionados con la vivienda, como el alquiler o el pago de la hipoteca, reducen considerablemente la renta disponible de los hogares, lo que agrava su vulnerabilidad. Ejemplo de ello también es el clúster 3, que hemos definido como “hogares hipotecados”, donde hogares de renta media-baja, a pesar de que la mayoría no viven en zonas rurales (predominan los hogares que residen en zonas intermedias) ven agravada su situación a raíz de los gastos que tienen que afrontar derivados del pago del préstamo hipotecario. Estos hogares suelen estar compuestos por una sola persona o por parejas con hijos/as. Este grupo es especialmente relevante desde el punto de vista de las políticas, ya que está formado por hogares de renta media-baja (no necesariamente pobres), cuya vulnerabilidad está directamente condicionada por sus gastos en movilidad. Por lo tanto, si las políticas de ayuda se basaran únicamente en criterios económicos, quedarían excluidos, lo que pone de relieve la importancia de incluir la vulnerabilidad del transporte como factor significativo a la hora de abordar situaciones de vulnerabilidad más amplias.

Los hogares con niños predominan en la mayoría de los grupos, lo que indica que la composición del hogar también desempeña un papel importante en la vulnerabilidad al transporte. Esto suele estar relacionado con el aumento de

las necesidades de movilidad, ya que la movilidad es necesaria para llevar a cabo tareas productivas (por ejemplo, desplazarse al trabajo) y reproductivas (por ejemplo, viajar para llevar a los niños al colegio o hacer la compra) y, por lo tanto, cuanto mayor sea el número de miembros de un hogar, más probabilidades habrá de que se produzcan situaciones de vulnerabilidad.

Entre estos grupos, son especialmente vulnerables los hogares monoparentales (clúster 6), en los que un sólo progenitor tiene que realizar ambos tipos de tareas, sus ingresos son muy limitados y la gran mayoría de ellos tiene que pagar un alquiler por una vivienda situada en una zona de densidad intermedia (que suelen estar lejos de su lugar de trabajo). A pesar de representar sólo el 6% de los hogares pobres en transporte, estos hogares son extremadamente vulnerables porque tienen que dedicar una gran proporción de su renta (16,7%) al transporte debido a sus características socioeconómicas y demográficas. De hecho, es probable que en numerosas ocasiones estos factores limiten hasta tal punto su capacidad para hacer frente al consumo de transporte, que no puedan llegar a permitírselo y caigan en situaciones de pobreza en el transporte escondida.

Por último, el clúster 3 (que hemos definido como parejas mayores rurales) también merece especial atención ya que la combinación de los factores de ruralidad y edad (mayores de 65 años) pueden no solo conducir a estos hogares a situaciones de pobreza en el transporte sino también a la exclusión social. Y es que la falta de accesibilidad al transporte puede dificultar el acceso de las personas mayores a servicios básicos, como la sanidad o los supermercados.

Tabla 2. Gasto total (€) y proporción de gasto en bienes y servicios de transporte (%)

	% de la muestra	Gasto medio (€)	% transporte	% transporte privado	% transporte público
Parejas pobres con hijos/as rurales	31	19,735	16.9	15.4	1.5
Hogares hipotecados	22	17,683	15.3	13.2	2.0
Parejas mayores rurales	17	17,498	15.0	14.5	0.5
Parejas de renta media-baja con hijos	15	18,787	15.7	14.1	1.5
Inmigrantes	9	22,287	16.4	12.0	4.4
Hogar monomarental	6	15,314	16.7	13.8	2.9
Total hogares		30,860	4.5	3.9	0.5

En definitiva, el análisis de clusters nos permite entender la vulnerabilidad de los hogares a la pobreza en el transporte desde un punto de vista interseccional, identificando un conjunto de características y patrones que se repiten dentro de cada grupo. No obstante, todos estos grupos también tienen similitudes puesto que comparten su condición de pobres en el transporte. En la Tabla 2, se observa cómo en todos los clusters el gasto medio anual por hogar está por debajo del gasto medio de un hogar español

(30.860€). En este sentido, destacan especialmente los hogares monomarentales, cuyo gasto medio anual (15.314€) representa la mitad del gasto de un hogar español medio. Asimismo, todos los hogares dedican una proporción desproporcionada de su renta (entre un 15% y un 17%) al consumo de bienes y servicios de transporte, que asciende aproximadamente a 4 veces más de lo que dedica un hogar medio en España (4.5%).

3.2. Potencial de las políticas focalizadas

En esta sección, mostramos cómo la información proporcionada por el análisis de clusters puede utilizarse para diseñar políticas específicas para mitigar la pobreza en el transporte. Para ello, utilizamos como caso de estudio una de las principales políticas aplicadas en España durante la crisis energética³ de 2022: una subvención universal al combustible para el transporte de 20 céntimos de euro por litro en el surtidor, que tuvo un coste global de 2.749 millones de euros⁴.

Aunque esta medida contribuyó a reducir la carga energética de los hogares y ayudó a contener la inflación (García-Miralles, 2023), no estaba dirigida a los hogares vulnerables o con rentas bajas (OECD, 2022) y, por tanto, era regresiva. De ahí que muchos organismos nacionales e internacionales, como el FMI (véase Arregui et al., 2022), se mostraran muy críticos con este tipo de medidas, ya que subvencionaban el consumo de combustibles fósiles y no estaban dirigidas a ayudar a las comunidades más vulnerables. Por lo tanto, nuestro objetivo es diseñar diferentes escenarios de políticas utilizando el mismo presupuesto que el utilizado para subvencionar el combustible durante la crisis energética y explorar el impacto que pueden tener en la dimensión de la pobreza en el transporte.

La Tabla 3 presenta los escenarios. El escenario *de referencia* es la política aplicada por el Gobierno español: un descuento universal de 20 céntimos en la subvención de los carburantes. Dado que esta política sólo beneficia a los hogares que consumen combustible para el transporte, en el escenario *Transferencias-hogares*, exploramos el impacto de una medida más amplia: una transferencia directa de 147€ a todos los hogares españoles, independientemente de su consumo de combustibles para el transporte. Esta cantidad es el resultado de utilizar el coste total de la política del escenario *de referencia* para compensar a todos los hogares españoles. Esta política está en línea con otras medidas climáticas y medidas anticrisis que compensan a todos los hogares de un país, como el Canada Carbon Rebate introducido en Canadá en 2019, o la ayuda global general en los EE.UU. durante la crisis financiera.

³ Después de que el precio de la gasolina y el diésel superara la barrera de los 2 €/litro en 2022 (Pérez, 2022), el gobierno español aplicó un descuento universal transitorio a los combustibles para el transporte de 20 céntimos de euro por litro (c€/l) (Jefatura de Estado del Gobierno de España, 2022). Según nuestras estimaciones, el coste total de la política ascendió a 5.911 M€ aproximadamente.

⁴ Esta cantidad no tiene en cuenta el apoyo a los profesionales que formaba parte del mismo paquete legislativo, estimamos que en total (con el coste de los hogares y los sectores) el coste de la política ascendería aproximadamente a 5.911 millones de euros.

Los escenarios anteriores representan medidas más amplias que no se dirigen específicamente a reducir la desigualdad. Sin embargo, muchos gobiernos suelen implementar programas sociales para los hogares de bajos ingresos. Por ello, el escenario *Vulnerables-Renta* distribuye el presupuesto disponible entre el 20% más bajo de la distribución de la renta (Q1), lo que se traduce en una transferencia de 733 € por hogar.

Aunque las transferencias generales, en particular las dirigidas a los ingresos, como en el escenario *Vulnerables-Renta*, pueden reducir la desigualdad y representar medidas progresivas, es posible que no puedan resolver los problemas de la pobreza de transporte, especialmente para los hogares cuya vulnerabilidad se debe principalmente a los costes de movilidad. Por lo tanto, en los dos últimos escenarios, utilizamos la información proporcionada por nuestros indicadores de pobreza de transporte para diseñar medidas específicas que aborden la pobreza de transporte.

Por lo tanto, el escenario *Vulnerables-Transporte* reparte el presupuesto de la política entre los hogares identificados como pobres en transporte. Dado que el número de hogares cubiertos por este escenario es mucho menor que en los escenarios anteriores (los 670.488 hogares considerados como pobres en transporte), este escenario da lugar a transferencias significativamente mayores por hogar (4.100 euros/hogar). Aunque esta transferencia pueda parecer muy elevada, se alinea con otras medidas de ayuda específicas puestas en marcha para promover la transición energética en España, como las ayudas destinadas a promover la movilidad sostenible⁵.

El escenario *Vulnerables-Transporte* representa la política «ideal» que un gobierno puede aplicar durante una crisis energética, ya que se dirige directamente a los grupos que pueden verse más afectados por las subidas del precio del combustible. Sin embargo, aunque el gobierno quiera proporcionar estas transferencias a los hogares en situación de pobreza en el transporte, es difícil identificarlos desde una perspectiva administrativa. La información del análisis de clusters que obtuvimos puede utilizarse para diseñar una política específica y «factible»⁶ para mitigar la pobreza en el transporte. Por lo tanto, en el escenario *Vulnerables-Renta&Transporte*, el 70% del presupuesto se dedica a una transferencia general basada en la renta (para aquellos que ganan menos de 14.255 euros), mientras que el 30% restante se destina a complementar esta transferencia en función de las características socioeconómicas identificadas en el análisis de conglomerados y el nivel de vulnerabilidad de los diferentes grupos. La transferencia basada en los ingresos asciende a 1.483 euros. En la Tabla 4, se especifica cuánto

⁵ En 2021 el Gobierno de España puso en marcha un programa para incrementar el número de vehículos eléctricos en España, el Plan Moves III. La política incorporaba una ayuda máxima para la compra de un coche eléctrico igual a 7.000 euros.

⁶ El gobierno puede proporcionar estas transferencias basándose principalmente en los ingresos y luego complementar la ayuda basándose en otras características sociodemográficas asociadas a la pobreza en el transporte y basándose en el resultado del análisis de clusters. Esto ya se ha aplicado en España en el caso de las subvenciones al precio final de la electricidad y el gas para hogares vulnerables (bono social), que se complementan en base a otra información (como las zonas climáticas).

aumenta la ayuda si se cumplen las características socioeconómicas específicas.

Tabla 3. Escenarios de políticas para mitigar la pobreza en el transporte

Escenario	Descripción	Ayuda por hogar
Medidas generalizadas		
Referencia	Subvención al combustible de 20 céntimos de euro por litro en el surtidor ⁷ .	Reducción media del diésel y la gasolina en un 11% y 12%.
Transferencia-hogares	Transferencia directa para todos los hogares, independientemente de su consumo de combustibles.	146.69 €
Medidas focalizadas		
Vulnerables-Renta	Transferencia para el 20% de los hogares con ingresos más bajos (Q1)	733.55 €
Vulnerables-Transporte	Transferencia para los hogares identificados como vulnerables a la pobreza en el transporte	4,100.08 €
Vulnerables-Renta&Transporte	El 70% del presupuesto se asigna en función de los ingresos y el 30% restante amplía esta transferencia en función de las características sociodemográficas de los hogares identificados en el análisis de clusters de pobreza en el transporte.	Base: 1,482.68 € + importe adicional en función de las características del hogar

Tabla 4. Diseño de la ayuda “factible”: escenario Vulnerables-Renta&Transporte

Concepto	Cantidad de la ayuda
Ayuda base para: Usuarios de transporte con bajos ingresos ⁸	Cantidad base: 1,482.68 €
Si se cumple alguna de las siguientes condiciones, el importe base se incrementa en la cuantía indicada:	Cantidad adicional:
Vivir en una zona rural y tener menos de 65 años	x1.15
Vivir en una zona rural y tener más de 65 años	x1.97
Ser inmigrante	x1.07
Tener hijos	x1.16
Ser hogar monomarental	x2.32
Estar de alquiler	x1.14
Ser propietario de una vivienda con hipoteca	x1.06

La Tabla 5 muestra el impacto de los diferentes escenarios sobre los niveles de pobreza en el transporte en España. El nivel de pobreza en el transporte en 2022 (según el indicador LIHC) era del 3,58%. Las subvenciones generales al combustible (escenario de *Referencia*) reducen los niveles de pobreza en el transporte al 3,08%. La transferencia directa a todos los hogares (*Transferencias-hogares*) reduce la pobreza en el transporte en sólo un 0,17% hasta el 3,41%. Esto se debe principalmente a dos razones: i) los hogares con ingresos más bajos no son los principales usuarios del transporte privado (de

⁷ This real measure reduced the average final price of diesel and gasoline by 11 and 12% and cost the Spanish government 2,749 M€ in 2022. This data is based in the analysis by González-Eguino et al. (2023).

⁸ Los usuarios de transporte con bajos ingresos son los hogares con ingresos inferiores a 14 255 euros, cuyo gasto en bienes y servicios de transporte es superior a la mediana nacional de gasto en transporte de los hogares consumidores de transporte, es decir, los hogares que gastan más de 976,45€ al año en transporte.

hecho, la mayoría no tiene coche), y ii) para aquellos que son usuarios del transporte, la cantidad que reciben no es suficiente para sacarlos de la pobreza en el transporte. Además, esta política sólo conduce a aliviar la pobreza en los hogares pobres en el transporte que tienen un menor nivel de vulnerabilidad, dejando desprotegidos a los hogares con un mayor grado de vulnerabilidad.

Aunque el escenario de *referencia* reduce el número de hogares pobres en transporte en 0,5 puntos, no parece la forma más rentable ni la más sostenible de reducir la pobreza en el transporte. La Tabla 5 muestra que las medidas específicas tienen un potencial significativamente mayor para aliviar la pobreza en el transporte.

Tabla 5. Índice de pobreza en el transporte (LIHC) con y sin medidas de mitigación

Escenario	LIHC
Sin medidas	3.58%
Generalizada: Referencia	3.08%
Generalizada: Transferencia-hogares	3.41%
Focalizada: Vulnerables-Renta	3.51%
Focalizada: Vulnerables-Transporte	0.93%
Focalizada: Vulnerables-Renta&Transporte	2.08%

La medida que idealmente reduciría más los niveles de pobreza en el transporte sería dedicar todos los recursos a los hogares pobres en el transporte (escenario *Vulnerables-Transporte*). El escenario *Vulnerables-Transporte* puede reducir los niveles de pobreza en el transporte al 0,93%. Sin embargo, aunque transferir ayudas a los hogares pobres en transporte es técnicamente inviable debido a la incapacidad de las administraciones públicas para identificar a estos hogares, este análisis muestra que una política bien diseñada que tenga en cuenta las características de los hogares pobres en el transporte puede tener mayor capacidad que las políticas generalizadas o las políticas basadas en la renta para mitigar la pobreza en transporte en los grupos más afectados. Así, la política focalizada *Vulnerables-Renta&Transporte* puede reducir la tasa de LIHC hasta un 2,08%. Además, los resultados del escenario *Vulnerables-Renta* son interesantes, ya que muestran que dar dinero a los hogares con bajos ingresos puede reducir la pobreza en términos generales, pero hace poco por reducir el problema de la pobreza en el transporte. De hecho, sólo se reducirá en 0,07 puntos, hasta situarse en 3,51 niveles.

4. Discusión y recomendaciones de políticas

En el contexto actual, identificar y analizar los perfiles de los hogares vulnerables al transporte es crucial y muy útil por numerosas razones. El transporte, siendo un medio necesario para satisfacer algunas necesidades o derechos básicos, es a su vez uno de los sectores más contaminantes desde una perspectiva climática y de salud pública⁹. De hecho, las emisiones del transporte por carretera no han dejado de aumentar en los últimos años. En este sentido, los expertos han señalado repetidamente la necesidad de transformar el sistema energético para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos adquiridos en las negociaciones internacionales, como en el Acuerdo de París¹⁰ o el Pacto Verde Europeo¹¹ (Rama et al., 2022).

Así, para impulsar la transición energética, y en concreto la descarbonización del sector transporte, en los próximos años entrarán en vigor algunas políticas que tendrán un impacto económico en el precio de los bienes y servicios de transporte. Si estas políticas no son diseñadas desde una perspectiva de justicia social, corremos el riesgo de aumentar la pobreza de transporte, perjudicando seriamente a los hogares más vulnerables (Alonso-Epelde et al., 2023; Böhringer et al., 2022; Tomás et al., 2023). Esto es algo fundamental desde una perspectiva de igualdad de oportunidades y justicia social, ya que suelen ser este tipo de hogares, ya sea por la falta de acceso a financiación, información o infraestructuras, los que tienen mayores dificultades para aprovechar las oportunidades de la transición energética (Maestre-Andrés et al., 2019). No obstante, mejorar el diseño de estas políticas integrando mecanismos para paliar su impacto social no solamente es importante desde un punto de vista moral o ético, sino también como estrategia para maximizar la aceptabilidad pública de las mismas. Y es que la transición no solo tiene que ser justa, sino que además tiene que ser percibida como tal. Incluir a los hogares pobres en el transporte en el diseño de políticas puede contribuir a evitar situaciones como la acontecida en Francia con las “Chalecos Amarillos” (Nature, 2018).

⁹ Las emisiones del transporte representan alrededor del 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de la Unión Europea y es una de las principales fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos (European Environment Agency, 2022).

¹⁰ En la COP21 se adoptó el Acuerdo de París, el primer acuerdo universal y legalmente vinculante sobre el clima. En él se acordó mantener el aumento de la temperatura media de la tierra por debajo de los 2°C y hacer todo lo posible para limitar este aumento a 1,5°C. El acuerdo, que entró en vigor en 2016, buscaba alcanzar el máximo de emisiones lo antes posible para lograr un equilibrio entre emisiones y absorciones de cara a 2050. Para ello, los países habrían de presentar planes nacionales de acción climática (los NDCs, por sus siglas en inglés) cada 5 años y se establecía un mecanismo para reforzar dichas contribuciones voluntarias de los países. Asimismo, el Acuerdo de París abordó cuestiones como la adaptación, la ayuda a países en desarrollo, la transferencia de tecnología y capacidades.

¹¹ El Pacto Verde promovido por la Comisión Europea (Green New Deal), establece una visión detallada para hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro para 2050, salvaguardar la biodiversidad, establecer una economía circular y eliminar la contaminación, mientras se impulsa la competitividad de la industria europea y se garantiza una transición justa para las regiones y los trabajadores afectados (European Commission, 2019).

La identificación de los diferentes perfiles de hogares en situación de pobreza en el transporte puede ser útil a la hora de informar a los formuladores de políticas. De esta manera, podrán desarrollarse políticas e intervenciones efectivas (basadas en evidencias científicas) dirigidas a reducir, o preferiblemente, eliminar la pobreza en el transporte. Al identificar las características y retos específicos a los que se enfrentan los diferentes perfiles de pobres en el transporte, los formuladores de políticas podrán diseñar políticas centradas en resolver los problemas específicos de cada grupo y asignar los recursos (que son limitados) de forma eficiente a la mejora de la infraestructura o servicios de transporte que más favorezca la reducción de la pobreza de transporte.

En concreto, a nivel europeo, los resultados expuestos en el estudio pueden ser de especial interés en el marco del paquete “Fit for 55”, que contiene numerosas propuestas legislativas para revisar todo el marco climático y energético de la UE a 2030 y adaptarlo al nuevo objetivo de reducción de emisiones¹² aprobado por la Comisión Europea. Sería importante tener en cuenta las características de los hogares más expuestos a situaciones de pobreza en el transporte en el diseño de las políticas que inevitablemente conllevarán un aumento de los precios de los bienes y servicios de transporte. Este es el caso de la Nueva Directiva sobre Fiscalidad Energética¹³ (ETD, por sus siglas en inglés) o la extensión del Régimen de Comercio de Emisiones al sector de la edificación y el transporte¹⁴ (también conocido como ETS2) (European Commission, 2021a, 2021b). Si bien, estas son algunas herramientas necesarias para impulsar la descarbonización del sistema energético europeo, la Comisión Europea es consciente de que este tipo de políticas tienen impactos negativos en el bienestar de los hogares y en el aumento de las desigualdades (Böhringer et al., 2022; Feindt et al., 2021; OECD, 2011; Piketty & Saez, 2014) y por ello ha propuesto la creación del Fondo Social para el Clima¹⁵ (FSC). De hecho, este fondo tiene como objetivo canalizar recursos a

¹² Los nuevos compromisos adquiridos proponen incrementar el objetivo de reducción de emisiones netas del 40% hasta al menos el 55% respecto a los niveles de 1990 (European Commission, 2021).

¹³ Según la Comisión Europea, la Directiva sobre Fiscalidad Energética 2003/96/EC está desactualizada y no refleja el compromiso climático y energético de la UE y por ello, se ha propuesto la actualización de las tasas impositivas. La propuesta introduce una nueva estructura de tipos impositivos mínimos basada en el contenido energético y el comportamiento medioambiental de los combustibles fósiles y la electricidad. También se amplía la base imponible incluyendo algunos productos que anteriormente habían eludido el marco de la UE en materia de imposición de la energía y se eliminan algunas de las exenciones y reducciones actuales. De esta forma, el nuevo sistema logrará que los combustibles más contaminantes sean los más gravados tras el periodo de transición.

¹⁴ En diciembre de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE acordaron establecer un nuevo RCCDE para las emisiones de los combustibles utilizados en los edificios, el transporte por carretera y determinados sectores industriales que aún no están cubiertos por el actual Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones (RCDE). Parte de los ingresos recaudados se destinarán al Fondo Social para el Clima, con una cofinanciación del 25% por parte de los Estados miembros. El acuerdo está ahora pendiente de aprobación formal.

¹⁵ El FSC tiene como objetivo proporcionar financiación a los Estados miembros para apoyar políticas que aborden los posibles impactos sociales. Esto debe lograrse mediante ayudas directas temporales e inversiones destinadas a reducir a medio y largo plazo la dependencia de los combustibles fósiles. El FSC tendrá, en principio, una dotación financiera de 65.000 millones de euros y se financiará con una parte de la recaudación del ETS2, en estos momentos en discusión en las instituciones europeas.

algunos de los grupos más vulnerables para paliar los efectos adversos de las políticas destinadas a transitar hacia un sistema energético más sostenible.

Entre estos grupos, en la propuesta de creación del FSC, se destacan tanto a los pobres energéticos, como a los pobres en el transporte. Sin embargo, el Parlamento Europeo reconoce la dificultad para canalizar de forma efectiva estos recursos hacia los grupos vulnerables al transporte debido a la brecha de conocimiento que existe en el área de la pobreza en el transporte. Por ello, este estudio constituye una contribución oportuna, ya que provee de la información necesaria para diseñar de forma efectiva los Planes Sociales para el Clima¹⁶ que tendrán que preparar todos los países para poder acceder a los recursos disponibles del FSC. En este sentido, a pesar de que el estudio está centrado en el caso específico de España, es valioso a nivel internacional ya que presenta una metodología fácilmente replicable en cualquier país en el que la EPF esté disponible.

En el FSC, también se abre la puerta a canalizar los recursos a los hogares vulnerables mediante ayudas directas. Esta vía de compensación podría ser interesante, no solamente en el marco del FSC, si no como herramienta para hacer las políticas de transición más justas y aumentar su aceptabilidad social. Tal y como muestra el estudio desarrollado por Tomás et al. (2023), diseñar políticas que incluyen compensaciones a los colectivos afectados por las mismas, no solamente puede ser beneficioso desde el punto de vista distributivo, si no que puede ayudar a que los diferentes agentes socioeconómicos no se posicionen directamente en contra de políticas que buscan la descarbonización del sector transporte.

Este estudio muestra como este tipo de ayudas, bien diseñadas, pueden ser muy beneficiosas en el corto y medio plazo por su capacidad para reducir la oposición social a medidas que históricamente han sido impopulares (como subir los impuestos a los carburantes) y para mitigar los efectos adversos de las mismas en los colectivos más vulnerables. Así, las ayudas podrían dirigirse de forma efectiva a los perfiles identificados en este estudio, contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza de transporte desde la perspectiva de la asequibilidad. Asimismo, las políticas focalizadas, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de los grupos vulnerables al transporte, constituyen una oportunidad de atajar la pobreza en el transporte de forma más eficiente, logrando reducir de forma significativamente superior la vulnerabilidad de los hogares al transporte que las políticas focalizadas solamente por renta. Y es que, a pesar de que el factor económico es determinante a la hora de incurrir en situaciones de pobreza en el transporte,

¹⁶ El documento del Consejo de la Unión Europea en dónde se establecen los criterios de creación del FSC (European Commission, 2022) para el periodo 2025-2032 indica que los Estados miembros deberán elaborar sus propios Planes Sociales para el Clima. Estos planes recogerán (artículo 4.1.C) una “estimación de los posibles efectos de este aumento de los precios en los hogares y, en particular, en la incidencia de la pobreza energética, en las microempresas y en los usuarios del transporte, que comprenda, en particular, una estimación y la determinación de los hogares vulnerables, las microempresas vulnerables y los usuarios del transporte vulnerables”.

este fenómeno está determinado, en gran medida, por las características sociodemográficas de los hogares.

No obstante, en el contexto actual de transición energética, también es importante poner en marcha políticas, planes o estrategias que contribuyan a eliminar los factores estructurales impulsores de la pobreza en el transporte, para que en el medio-largo plazo las ayudas directas ya no sean necesarias y se pueda proceder a su eliminación sin perjudicar a los hogares que las estaban recibiendo. En algunos hogares, se puede llegar a crear una dependencia de estas ayudas, por lo que el objetivo debería ser ofrecer alternativas políticas que en el medio-largo plazo reduzcan la vulnerabilidad de estos hogares por otras vías.

Estas alternativas, pueden venir por la vía de los ingresos. Por ejemplo, con subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la obligatoriedad de actualizar los salarios de acuerdo con el IPC (Índice de Precios de Consumo) u otras políticas dirigidas a reducir el desempleo. Asimismo, las alternativas pueden venir por la vía de la transformación del sistema de transporte. En el proceso de transición de un modelo centrado en el vehículo privado a un modelo más sostenible, el nuevo sistema de transporte debería diseñarse con el objetivo de construir un modelo más asequible, accesible y que responda a las necesidades de toda la ciudadanía. En este sentido, algunas vías de actuación efectivas podrían ser la promoción del transporte público (mediante descuentos en el precio o la extensión y/o mejora de las líneas de bus, tranvía, cercanías...), la implementación de servicios de bicicletas públicas o la puesta en marcha de iniciativas de transporte compartido (tipo carsharing¹⁷ o carpooling¹⁸).

Transformar el sistema de transporte puede ser un gran reto en los entornos rurales debido a las particularidades geográficas y demográficas de cada región, pero a su vez es esencial para ayudar a mitigar la pobreza de transporte, ya que tal y como hemos identificado en este estudio, es una característica compartida por la mayoría de perfiles identificados como hogares pobres en el transporte. Así, los fondos europeos asociados a los planes de recuperación tras la pandemia constituyen una oportunidad para empezar a afrontar este reto. Sin embargo, para abordarlo con éxito desde una perspectiva de justicia social será necesario reorientar las inversiones públicas¹⁹ hacia alternativas de transporte más sostenibles y adecuadas a las necesidades de los grupos identificados en el estudio, que son, en la

¹⁷ El carsharing es un servicio de movilidad alternativa que pone vehículos a disposición del público para su uso compartido durante cortos periodos de tiempo a un coste asequible. Así, se aleja de la idea de que tener un vehículo propiedad es una necesidad.

¹⁸ El carpooling es un término anglosajón que se ha extendido para hacer referencia al sistema mediante un grupo de personas se desplazan en el vehículo de una de ellas para realizar un recorrido similar, reduciendo así tanto las emisiones como el coste.

¹⁹ Por ejemplo, en España en las últimas décadas la inversión pública en el sector transporte ha estado muy orientada a la ampliación o mejora de infraestructura. En concreto se han destinado grandes inversiones públicas a la construcción de redes de alta velocidad (autopistas o AVE) o a la ampliación de aeropuertos, reduciendo así los recursos destinados a los servicios que usa la mayor parte de la población en su día a día: las líneas de transporte público (bus, tranvía, metro, tren...) de cercanías y/o regionales.

actualidad, los hogares más expuestos a situaciones de pobreza en el transporte.

Está claro que la lucha contra la pobreza en el transporte requiere de políticas e intervenciones muy diversas, algunas orientadas a mitigar la vulnerabilidad de los hogares en el corto plazo y otras a transformar los factores estructurales que reproducen este tipo de pobreza. Para que la implementación de esta batería de medidas sea efectiva es importante contar con un marco o estrategia que defina los objetivos nacionales y las líneas de acción asociadas. Por ello, proponemos la creación de una Estrategia Nacional para Eliminar la Pobreza en el Transporte similar a la ya establecida para la pobreza energética. Este estudio puede ser útil a la hora de definir el público objetivo de la estrategia y a la hora de pensar en líneas de acción específicas para mitigar la vulnerabilidad de los diferentes grupos. Otra opción, sería desarrollar una Estrategia Integrada para Eliminar la Pobreza Energética y en el Transporte para que la implementación de ambos planes se haga de forma coordinada.

Si bien este estudio y la identificación de los perfiles de hogares más afectados por la pobreza de transporte puede ayudar al desarrollo de políticas y estrategias más eficaces para actuar frente a este fenómeno, es esencial el desarrollo de investigaciones complementarias que amplíen el conocimiento y el debate en lo relativo a las causas y consecuencias del mismo. Del mismo modo que es esencial estudiar qué tipo de políticas son más eficaces para reducir la vulnerabilidad de los hogares pobres en el transporte.

5. Conclusiones

Abordar las cuestiones relativas a la pobreza de transporte en el contexto actual de transición energética y altos precios de los bienes energéticos (en concreto de los combustibles para el transporte privado) es cada vez más relevante dado su papel fundamental en facilitar el acceso a necesidades y derechos básicos de la ciudadanía. En este sentido, identificar y analizar los perfiles de los hogares pobres en el transporte es crucial para impulsar políticas climáticas y energéticas que ayuden a que los hogares más vulnerables aprovechen las oportunidades que brinda la transición energética y la transformación del sistema de transporte. De hecho, el diseño de medidas de descarbonización más justas propicia la aceptabilidad política y social de las mismas, evitando conflictos como los sucedidos en Francia a raíz del aumento de los impuestos a los carburantes (es decir, las protestas de los “Chalecos Amarillos”)

En este estudio, mediante un Análisis Jerárquico de Conglomerados, se han identificado 6 perfiles de hogares que incurren en una situación de pobreza en el transporte en España según el indicador LIHC (es decir, hogares que dedican una proporción elevada de su renta a satisfacer sus necesidades de movilidad y que además cuentan con bajos ingresos para hacer frente a esos gastos). La identificación de los perfiles se ha desarrollado en función de las características socioeconómicas y demográficas (tanto del hogar, como de la persona de referencia) recogidas en la Tabla 1. Así, entre los hogares pobres en transporte se han identificado los siguientes grupos: 1) Parejas pobres con hijos/as rurales (31%), 2) Hogares hipotecados (22%), 3) Parejas mayores rurales (17%), 4) Parejas de renta media-baja con hijos (15%), 5) Inmigrantes (9%) y 6) Hogares monomarentales (6%).

En el análisis de los grupos, se observa cómo existen determinados factores que pueden determinar su condición de pobres en el transporte y cómo la intersección de los mismos hace que la vulnerabilidad del hogar aumente. Entre estos factores, destacan la renta, la ubicación o el régimen de tenencia de la vivienda u otros factores sociales como la composición del hogar, el origen o el género de la persona de referencia del hogar. Así, los hogares de renta baja o media-baja, los localizados en zonas rurales, los que tienen que hacer frente a gastos hipotecarios o del alquiler, los que están compuestos por parejas con hijos o monomarentales, o los que están compuestos por personas inmigrantes son especialmente vulnerables a este tipo de pobreza energética.

Además, el estudio muestra cómo la vulnerabilidad de algunos de estos grupos es significativamente mayor debido a la intersección de diversas características socioeconómicas y demográficas, como es el caso de las parejas de renta baja con hijos/as que viven en entornos rurales o las familias monomarentales. Así, el estudio confirma que, debido a las particularidades de la pobreza en el transporte, la forma más eficiente de mitigar la vulnerabilidad de los hogares es mediante el diseño de políticas focalizadas que vayan más allá de la renta e incluyan criterios adicionales que traten de

aliviar la situación de vulnerabilidad de los grupos identificados en el estudio. De hecho, mediante el caso de estudio propuesto en la *Sección 3.2*, concluimos que una política bien diseñada y técnicamente viable que tenga en cuenta las características de los hogares pobres en el transporte, puede reducir significativamente la pobreza en el transporte, siendo más eficaz que las políticas generalizadas o las políticas basadas en los ingresos.

Los resultados expuestos en el estudio pueden ser de especial interés a nivel europeo en el marco del paquete “Fit for 55” y, en concreto, para el desarrollo del FSC. No obstante, la metodología puede ser replicada para una gran variedad de países o regiones, por lo que puede ser útil en marcos muy diversos. Asimismo, a nivel nacional puede servir como base para el desarrollo de una Estrategia Nacional para Eliminar la Pobreza en el Transporte que sirva como marco para implementar de forma coordinada políticas e intervenciones transversales, orientadas, tanto a mitigar la vulnerabilidad de los hogares en el corto plazo, como a transformar en el medio y largo plazo los factores estructurales que reproducen este tipo de pobreza.

En conclusión, la identificación de los perfiles de pobreza en el transporte es esencial para promover la igualdad y la justicia social, para la elaboración de políticas eficaces e intervenciones específicas que puedan mitigar la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los afectados por la pobreza en el transporte de la forma más eficiente. En este sentido, será imprescindible la voluntad política para desarrollar políticas transversales en el corto y largo plazo que aborden este tipo de pobreza por diferentes vías.

6. Referencias

- Adom, P. K., Amuakwa-Mensah, F., Agradi, M. P., & Nsabimana, A. (2021). Energy poverty, development outcomes, and transition to green energy. *Renewable Energy*, *178*, 1337-1352.
<https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.06.120>
- Adusah-Poku, F., & Takeuchi, K. (2019). Determinants and welfare impacts of rural electrification in Ghana. *Energy for Sustainable Development*, *52*, 52-62. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2019.07.004>
- Alonso-Epelde, E., García-Muros, X., & González-Eguino, M. (2023). Transport poverty indicators: A new framework based on the household budget survey. *Energy Policy*, *181*, 113692.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113692>
- Arregui, N., Celasun, O., Iakova, D., Mineshima, A., Mylonas, V., Toscani, F., Wong, Y. C., Zeng, L., & Zhou, J. (2022). *Targeted, Implementable, and Practical Energy Relief Measures for Households in Europe*. IMF.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/12/17/Targeted-Implementable-and-Practical-Energy-Relief-Measures-for-Households-in-Europe-526980>
- Bednar, D. J., & Reames, T. G. (2020). Recognition of and response to energy poverty in the United States. *Nature Energy*, *5*(6), Article 6.
<https://doi.org/10.1038/s41560-020-0582-0>
- Berry, A., Jouffe, Y., Coulombel, N., & Guivarch, C. (2016). Investigating fuel poverty in the transport sector: Toward a composite indicator of vulnerability. *Energy Research & Social Science*, *18*, 7-20.
<https://doi.org/10.1016/j.erss.2016.02.001>
- Boardman, B. (1991). *Fuel poverty: From cold homes to affordable warmth*. Belhaven Press.
- Böhringer, C., García-Muros, X., & González-Eguino, M. (2022). Who bears the burden of greening electricity? *Energy Economics*, *105*, 105705.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105705>

- Bradshaw, J., & Hutton, S. (1983). Social policy options and fuel poverty. *Journal of Economic Psychology*, 3(3), 249–266. [https://doi.org/10.1016/0167-4870\(83\)90005-3](https://doi.org/10.1016/0167-4870(83)90005-3)
- Carruthers, R., Dick, M., & Saurkar, A. (2005). *Affordability of Public Transport in Developing Countries*. World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17408>
- Cass, N., Shove, E., & Urry, J. (2005). Social Exclusion, Mobility and Access. *The Sociological Review*, 53(3), 539–555. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2005.00565.x>
- Castaño-Rosa, R., Solís-Guzmán, J., Rubio-Bellido, C., & Marrero, M. (2019). Towards a multiple-indicator approach to energy poverty in the European Union: A review. *Energy and Buildings*, 193, 36–48. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.03.039>
- Coote, A., & Percy, A. (2020). *The Case for Universal Basic Services*. John Wiley & Sons.
- Dong, K., Ren, X., & Zhao, J. (2021). How does low-carbon energy transition alleviate energy poverty in China? A nonparametric panel causality analysis. *Energy Economics*, 103, 105620. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105620>
- European Commission. (2021a). *Possible extension of the EU Emissions Trading System (ETS) to cover emissions from the use of fossil fuels in particular in the road transport and the buildings sector: Final report*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2834/779201>
- European Commission. (2021b). *Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE restructuring the Union framework for the taxation of energy products and electricity (recast) COM/2021/563 final*. Publications Office of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0563&from=en>.

European Commission. (2019). *Communication on The European Green Deal*.
https://commission.europa.eu/publications/communication-european-green-deal_en

European Commission. (2021). *2030 climate & energy framework*.
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-energy-framework_en

European Commission. (2022, January 21). *Ad hoc Working Party on the Social Climate Fund (AHWP SCF)*. General Secretariat, Council of the European Union, Brussels.
<https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/preparatory-bodies/ad-hoc-working-party-on-the-social-climate-fund-ahwp-scf/>

European Environment Agency. (2022). *Transport and environment report 2022*. <https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2022/transport-and-environment-report/view>

Feczko, E., & Fair, D. A. (2020). Methods and Challenges for Assessing Heterogeneity. *Biological Psychiatry*, 88(1), 9-17.
<https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.02.015>

Feindt, S., Kornek, U., Labeaga, J. M., Sterner, T., & Ward, H. (2021). Understanding regressivity: Challenges and opportunities of European carbon pricing. *Energy Economics*, 103, 105550.
<https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105550>

Forgy, E. W. (1965). Cluster analysis of multivariate data: Efficiency versus interpretability of classifications. *Biometrics*, 21, 768-769.

Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761-766.
<https://doi.org/10.2307/1913475>

Gao, C. X., Dwyer, D., Zhu, Y., Smith, C. L., Du, L., Fila, K. M., Bayer, J., Mensink, J. M., Wang, T., Bergmeir, C., Wood, S., & Cotton, S. M. (2023). An overview of clustering methods with guidelines for application in

mental health research. *Psychiatry Research*, 327, 115265.
<https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115265>

García Miralles, E. (2023). Medidas de apoyo frente a la crisis energética y al repunte de la inflación: Un análisis del coste y de los efectos distribucionales de algunas de las actuaciones desplegadas según su grado de focalización. *Boletín Económico*, 2023/T1, 15.
<https://doi.org/10.53479/29651>

González-Eguino, M. (2015). Energy poverty: An overview. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 47, 377–385.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.03.013>

González-Eguino, M., García-Muros, X., Moyano-Reina, M., Alonso-Epelde, E., Román, M. V., & Tomás, M. (2023). *Análisis del impacto distributivo de las medidas para contener la factura energética de los hogares*. Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10454691>

Gower, J. C. (1966). Some distance properties of latent root and vector methods used in multivariate analysis. *Biometrika*, 53(3-4), 325–338.
<https://doi.org/10.1093/biomet/53.3-4.325>

Halkos, G. E., & Gkampoura, E.-C. (2021). Coping with Energy Poverty: Measurements, Drivers, Impacts, and Solutions. *Energies*, 14(10), Article 10. <https://doi.org/10.3390/en14102807>

Hills, J. (2012). *Getting the measure of fuel poverty: Final report of the Fuel Poverty Review* (Monograph 72; Issue 72). Centre for Analysis of Social Exclusion. <http://sticerd.lse.ac.uk/case/>

Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8), 651–666.
<https://doi.org/10.1016/j.patrec.2009.09.011>

Jefatura de Estado del Gobierno de España. (2022). *Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y*

sociales de la guerra en Ucrania. «BOE» núm. 76, de 30/03/2022.
<https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/29/6/con>

- Johnson, S. C. (1967). Hierarchical clustering schemes. *Psychometrika*, 32(3), 241-254. <https://doi.org/10.1007/BF02289588>
- Kenyon, S., Rafferty, J., & Lyons, G. (2003). Social Exclusion and Transport in the UK: A Role for Virtual Accessibility in the Alleviation of Mobility-Related Social Exclusion? *Journal of Social Policy*, 32(3), 317-338. <https://doi.org/10.1017/S0047279403007037>
- Lovelace, R., & Philips, I. (2014). The 'oil vulnerability' of commuter patterns: A case study from Yorkshire and the Humber, UK. *Geoforum*, 51, 169-182. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.11.005>
- Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? *Transport Policy*, 20, 105-113. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013>
- Lucas, K. (2019). A new evolution for transport-related social exclusion research? *Journal of Transport Geography*, 81, 102529. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2019.102529>
- Lucas, K., Mattioli, G., Verlinghieri, E., & Guzman, A. (2016). *Transport poverty and its adverse social consequences*. <https://doi.org/10.1680/jtran.15.00073>
- Maestre-Andrés, S., Drews, S., & van den Bergh, J. (2019). Perceived fairness and public acceptability of carbon pricing: A review of the literature. *Climate Policy*, 19(9), 1186-1204. <https://doi.org/10.1080/14693062.2019.1639490>
- Martiskainen, M., Sovacool, B. K., Lacey-Barnacle, M., Hopkins, D., Jenkins, K. E. H., Simcock, N., Mattioli, G., & Bouzarovski, S. (2021). New Dimensions of Vulnerability to Energy and Transport Poverty. *Joule*, 5(1), 3-7. <https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.11.016>

- Mattioli, G., Wadud, Z., & Lucas, K. (2016). *Developing a Novel Approach for Assessing the Transport Vulnerability to Fuel Price Rises at the Household Level*.
- Mattioli, G., Wadud, Z., & Lucas, K. (2018). Vulnerability to fuel price increases in the UK: A household level analysis. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 113, 227–242.
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.04.002>
- Nature. (2018). Wanted: A fair carbon tax. *Nature*, 564(7735), 161–161.
<https://doi.org/10.1038/d41586-018-07717-y>
- OECD. (2011). *Divided we stand: Why inequality keeps rising*.
- OECD. (2022). *Why governments should target support amidst high energy prices*.
- Oseni, G., Palacios-Lopez, A., Mugeru, H. K., & Durazo, J. (2021). *Capturing What Matters: Essential Guidelines for Designing Household Surveys*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/36763>
- Pérez, A. (2022, December 27). *Fin al descuento de los 20 céntimos en carburante: El Gobierno solo lo mantiene para profesionales*. Autobild.es. <https://www.autobild.es/noticias/fin-descuento-20-centimos-carburante-gobierno-solo-mantiene-profesionales-1175906>
- Piketty, T., & Saez, E. (2014). Inequality in the long run. *Science*, 344(6186), 838–843. <https://doi.org/10.1126/science.1251936>
- Rama, H. O., Roberts, D., Tignor, M., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Alegría, A., Craig, M., Langsdorf, S., Löschke, S., Möller, V., Okem, A., Rama, B., & Ayandale, S. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. doi:10.1017/9781009325844
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7)

Tomás, M., García-Muros, X., Alonso-Epelde, E., Arto, I., Rodríguez-Zúñiga, A., Monge, C., & González-Eguino, M. (2023). Ensuring a just energy transition: A distributional analysis of diesel tax reform in Spain with stakeholder engagement. *Energy Policy*, 177, 113558.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2023.113558>

Ward, J. H. (1963). Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244.
<https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500845>